

TEATR RASSOMI BOLTABOY IBRAGIMOV IJODI

YO'LDOSHEVA XILOLA YUNUS QIZI

Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik musiqali teatri butafori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17453500>

Annotatsiya: Ushbu maqolada teatr rassomi Boltaboy Ibragimovning ijodiy faoliyati, uning hayoti davomida bosib o'tgan ijodiy yo'li, sahna asarlari dizaynidagi o'ziga xos yondashuvlari hamda o'zbek teatr san'atining rivojiga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. Maqolada rassomning shogirdlari, ular bilan olib borgan ilmiy-ijodiy ishlari, san'atda tutgan o'rni va pedagogik faoliyatining ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: rassom, teatr, sahna, dekoratsiya, bezak, institut, katedra, ijodkor, san'at, pedagogika.

O'zbekiston teatr sahna bezak san'atining rivojida o'ziga xos maktab yaratgan rassomlardan biri — Boltaboy Ibragimov hisoblanadi. U san'atga bo'lgan cheksiz muhabbatini yoshligidanoq namoyon etgan, ijodiy izlanishlari davomida milliy teatr tasviriy san'atining estetik yo'nalishini shakllantirgan. Boltaboy Ibragimov 1942 yilda Turkmaniston Respublikasining Toshhovuz viloyatidagi Ilonli qishlog'ida tug'ilgan. O'rta maktabni tamomlagach, 1965–1968 yillarda Ashxobod shahridagi Shota Rustaveli nomli Turkman davlat badiiy bilim yurti talabaligida tahsil olgan. So'ngra, 1971-yilda A.N. Ostrovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomlik institutiga o'qishga kirib, 1977-yilda muvaffaqiyatli bitirgan.

Ijodiy faoliyatining dastlabki bosqichlaridayoq u o'zining tasviriy didi, kompozitsion tafakkuri va sahna bezaklariga yondashishdagi yangicha qarashlari bilan ajralib turgan. Talabalik yillarida u bir necha diplom spektakllarini sahnalashtirishda faol ishtirok etib, o'z ijodiy salohiyatini namoyon etgan. Talabalik davridayoq Boltaboy Ibragimov bir necha diplom spektakllarining sahna bezagini yaratishda faol qatnashgan. Jumladan, Sh. Rahmatullinning "Smertelniy sprint" nomli spektakli, shuningdek J. Maxmudov tomonidan sahnalashtirilgan "Arshin Mal Alan" hamda E. Masafayev sahnalashtirgan M. Gorkiyning "Na dne" asarlari uchun sahna dizaynlarini yaratgan. 1976 yilda O'zbekiston Davlat Milliy teatrida ustoz G. Brim rejissyorligidagi "Men chiliga ishonaman" spektaklida ijrochi rassom sifatida ishtirok etgan. 1977–1984 yillar davomida u oliygohda o'qituvchilik faoliyatini olib borgan. 1984–1987 yillarda esa Sirdaryo viloyati, Guliston shahridagi Olim Ho'jayev nomidagi O'zbekiston davlat musiqali drama teatrida bosh rassom sifatida ishlagan. Ushbu davrda u Jan-Batist Molyerning "Soxta qo'shiqchi", Maksim Karimovning "Insonlikka nomzod" kabi asarlarining sahna bezaklarini yaratgan.

1987–1999 yillarda Boltaboy Ibragimov O'zbekiston teleradiokompaniyasida faoliyat yuritib, ko'plab telefilm va videofilmlarning sahna bezaklarini tayyorlagan. Ayniqsa, A. Qodiriyning tavalludiga bag'ishlangan "Moziydan sado" hamda "Tojmahal" kabi videofilmlarning fon va dekoratsiyalarida o'ziga xos badiiy yechimlar yaratgan. U taniqli sahna ustalari bilan hamkorlikda ishlagan, teleko'rsatuvlar va "Kamolot" tanlovlarining bezak ishlarida ham faol qatnashgan.

2004-yildan boshlab u Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining Teatr bezagi va dizayn kafedrasida faoliyat yuritib, yosh rassomlarni tayyorlash, ularni teatr bezagi va sahna texnologiyasi sir-asrorlariga o'rgatish bilan shug'ullanmoqda. U o'zining tajribasi va bilimini talabalar bilan bo'lishib, ularni amaliy mashg'ulotlarda ijodiy

fikrlashga, sahna estetikasiga ilmiy asosda yondashishga o'rgatadi. Ustoz rassom "Maketlashtirish", "Teatr ashyo texnologiyasi", "Sahna texnikasi", "Teatr butaforiyasi" kabi fanlardan dars bergan. U ko'plab teatr, kino va televideniye uchun sahna dizayni ustalarini yetishtirgan, bu borada o'z maktabini yaratgan tajribali mutaxassis hisoblanadi.

Boltaboy Ibragimov ijodiy faoliyatida nafaqat teatr sahna bezaklari, balki she'riyat va adabiyotga ham qiziqish bildirgan. U sevgi, sadoqat va insoniylik mavzularini o'z asarlarida go'zal tarzda ifoda etgan. Uning "Sevishganlar yulduzi so'nmas" nomli she'rida inson qalbidagi pok tuyg'ular, muhabbatning abadiyligi falsafiy ohangda ifoda topgan:

Sevishganlar yulduzi so'nmas

Ishq degan so'z yurak o'tidir.

Ishq bo'lmasa qalbing qotadir.

Ishqam meni bir kun sotadir.

Quyosh shomda qonga botadir.

Shaydo dilga olloh hamrohdir.

Sevilmasang sevgi do'zaxdir.

Layli Majnun bunga izohdir.

Sevishganlar azob totadir.

Oldi sotti sevgida bo'lmas.

Sevgi yoshu qarini bilmas.

Sevishganlar yulduzi so'nmas

Sevgi tongi albat otadur

Butun olam sevgila yashar

Davlatning dam sevgidan toshar

Bu sir emas guvohtir bashar

Bol asaldan sevgan totadir

Qo'lni qo'lga berganlar shohid

Kimki bo'lsa sevgidan voqib

Sevishganlar bo'larlar sohib

Dilni dilga sevgi tortadir.

Shoirona tafakkuri rassom sifatidagi dunyoqarashini yanada boyitgan. U muhabbatni faqat romantik tuyg'u emas, balki insonni kamolot sari yetaklovchi kuch sifatida talqin etgan. Ustozning shogirdlari — Y. Biserova, N. Chepulskeya, O. Nomozov, S. Kenjayev, B. Jo'rayev singari rassomlar bugungi kunda teatr va kinofilmlarda faoliyat yuritib, turli asarlarning sahna bezaklarini yaratmoqdalar. Bu esa Boltaboy Ibragimov maktabining amaliy natijasidir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ustoz rassom Boltaboy Ibragimov o'zining yuksak san'atkorligi, pedagogik mahorati va badiiy tafakkuri bilan o'zbek teatr rassomchiligi tarixida o'ziga xos maktab yaratgan. U sahna dizayni, dekoratsiya va teatr estetikasiga ilmiy yondashuv olib kirgan holda, bu sohada ko'plab shogirdlarni yetishtirdi. Boltaboy Ibragimov o'z hayoti davomida san'atga sadoqat, halollik va mehnatsevarlik namunasi bo'lib kelgan. U yaratgan asarlar, tayyorlagan shogirdlar hamda yozgan ilmiy-uslubiy qo'llanmalari o'zbek teatr san'atining rivojida muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. D.Qodirova “XX asr o‘zbek teatr stsenografiyasi”. T., 2010
2. T.Ahmedova. “Badiiy asarlar texnologiyasi”. T., 2022
3. F.Qobilova. “O‘zbek milliy qo‘g‘irchoq teatri tarixi” Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Axborotnomasi T., 2021 5-son
4. J.Sharipov. “Rassom Boltaboy Ibragimov portreti”. T., 190x160 sm. 2012